

Тыква как ценное лечебное растение и использование в клинической практике внутренних болезней

Халикова Маржона Баходировна

Студентка 212 группы фармацевтического факультета
Сандского государственного медицинского университета, Самарканд,
Узбекистан.

Научный руководитель: ассистент кафедры медицинской химии

Раимкулова Чарос Ахматовна

Аннотация: Тыква – это средство, являющееся естественным очистителем организма, выводит жидкости, улучшает пищеварение, а также считается мочегонным средством. Ее применяют в программах лечебных диет, для улучшения зрения, обмена веществ, при гипертонии, туберкулезе. В профилактике онкологии она также очень эффективна.

Ключевые слова: тыква, лекарственное сырьё, глистогонный, жирное масло, витамины.

Pumpkin as a valuable medicinal plant and use in clinical practice of internal diseases

Khalikova Marzhona Bahodirovna

*2nd year student of the Faculty of Pharmacy
Samarkand State Medical University*

Raimkulova Charos Akhmatovna

*Assistant at the Department of Medical Chemistry, Faculty of Pharmacy
Samarkand State Medical University*

Abstract: Pumpkin is a natural cleanser of the body, removes fluids, improves digestion, and is also considered a diuretic. It is used in therapeutic diet programs to improve vision, metabolism, hypertension, and tuberculosis. It is also very effective in preventing cancer.

Key words: pumpkin, medicinal raw material, anthelmintic, fatty oil, vitamins.

Химический состав: С древних времен плоды тыквы – его семена используются как лечебное средство. Современные исследования выявили

иммуномодуляторные, противовирусные, глистогонные, противогрибковые, противовоспалительные, кардиоваскулярные, гепатопротективные, гипохолестеринемические, геропротективные и другие свойства растения.

Мексике принято считать Родиной тыквы. Там её начали выращивать еще 5 тысяч лет назад до нашей эры.

Состав тыквы составляет: 90 % — вода; 10 % - витамины А, С, В, В2, Е, РР, Т, сахар, минералы, каротин (в 5 раз больше, чем в моркови), белок и клетчатка.

В качестве лекарственного сырья используется семя тыквы — зрелые, очищенные от остатков околоплодника и высушенные без подогрева семена. Сушить их необходимо на открытом воздухе под навесами или на чердаках с хорошей вентиляцией, рассыпав тонким слоем. В случае несоблюдения правил сушки они темнеют, плесневеют и приобретают посторонний запах. В частности применяют семена тыквы против ленточных глистов.

В Центральной Азии из тыквы изготавливают сосуды для напитков и клетки для мелких певчих птиц.

В семенах содержится жирное масло (до 40 %), в состав которого входят глицериды линоленовой (до 45 %), олеиновой (до 25 %), пальмитиновой и стеариновой (около 30 %) кислот; эфирное масло, фитостерины — кукурбитол, смолистые вещества, органические кислоты; витамины С, В₁ (до 0,2 мг%); каротиноиды и каротин вместе — 20 мг%, аминокислоты.

В мякоти плодов содержание сахара составляет от 3 до 11 %, крахмала 15—20 %, витамина С - 8 мг%, В₁, В₂, В₅, Е, каротина — 5 мг на 100 г сырой массы (это больше, чем в моркови), никотиновая кислота, микроэлементы (медь, кобальт, цинк и др.), соли калия, кальция, магния, железа, пектин, клетчатка, белки, ферменты.

В листьях содержится витамин С (до 620 мг%).

В цветках содержатся флавоноиды и каротиноиды.

Тыква поможет при атеросклерозе и подагре, простатите и гипертонии, болезнях почек и печени, при кожных заболеваниях, при артритах и анемиях, кашле и ОРВИ, укрепит сосуды и оздоровит сердце. Тыква необходима при отеках – сердечных и почечных.

Тыквенный сок очень хорошо помогает при простуде для облегчения боли в горле, а еще значительно повышает иммунитет человека.

Мы изучаем в наших научных делах как влияют на организм человека отвары черенков, стеблей тыквы для больных с почечными болезнями. Потому что тыква имеет мочегонным свойствам. А также употребление тыквы полезно при застойных явлениях в органах ЖКТ, также при отравлениях солями тяжелых металлов.

Список литературы:

1. Абу Али ибн Сино Канон врачебной науки III том Ташкент, 1996.
2. Тыква // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
3. Cucurbita // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с.
4. Лукьянец В. Н., Федоренко В. И. Тыква, кабачок, патиссон. — Алма-Ата: Кайнар, 2004.
5. Фурса Т. Б., Филов А. И. Культурная флора СССР / Ред. тома О. Н. Коровина, Т. Б. Фурса. — М.: Колос, 1982. — Т. XXI. Тыквенные (арбуз, тыква). — С. 145—261. — 279 с. — 2000 экз.
6. Бернардино де Саагун. [ответственный=Ред. и пер. С. А. Куприенко Общая история о делах Новой Испании. Книги X-XI: Познания астеков в медицине и ботанике]. — Киев: Видавець Купрієнко С. А., 2013. — 218 с. — (Месоамерика. Источники. История. Человек). — ISBN 978-617-7085-07-1.

